

O PAPEL DA MATÉRIA ORGÂNICA NA PRODUÇÃO DO ALFACE: ENFOQUE NO USO DO BOKASHI

THE ROLE OF ORGANIC MATTER IN LETTUCE PRODUCTION: FOCUS ON THE USE OF BOKASHI

Andryel Lopes OLIVEIRA

ORCID: <https://orcid.org/0009-0007-9373-2671>

Instituto Educacional Santa Catarina Faculdade Guarai (IESC/FAG)

E-mail: andryellopes11@gmail.com

Josias Carlos Borges de LIMA

ORCID: <https://orcid.org/0009-0009-3005-488X>

Instituto Educacional Santa Catarina Faculdade Guarai (IESC/FAG)

E-mail: josiasebdelima@gmail.com

Rosângela Aparecida Pereira de OLIVEIRA

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-0047-7242>

Instituto Educacional Santa Catarina Faculdade Guarai (IESC/FAG)

E-mail: rosangela.oliveira@iescfag.edu.br

RESUMO

O cultivo de alface (*Lactuca sativa* L.) apresenta grande importância econômica e social, sobretudo para a agricultura familiar. Entretanto, os sistemas convencionais de produção, baseados no uso intensivo de insumos químicos, têm gerado impactos negativos ao solo e ao meio ambiente. Nesse contexto, a adubação orgânica surge como alternativa sustentável, destacando-se o uso do bokashi, um biofertilizante obtido pela fermentação de resíduos orgânicos em presença de microrganismos eficazes. Este trabalho teve como objetivo revisar a literatura científica acerca da influência da matéria orgânica, com ênfase no bokashi, na produção de alface. Trata-se de uma pesquisa exploratória e descritiva, fundamentada em revisão bibliográfica de artigos, livros e publicações técnicas. Os estudos analisados evidenciam que o bokashi proporciona melhorias nas propriedades físicas, químicas e biológicas do solo, incrementa a biomassa fresca e seca da alface, favorece o teor de clorofila e pode contribuir para o controle de fitonematoides. Além disso, apresenta baixo impacto ambiental e pode substituir parcial ou totalmente a adubação mineral, reforçando a viabilidade da produção orgânica. Conclui-se que o uso de bokashi constitui alternativa promissora para a sustentabilidade agrícola, embora sejam necessários novos estudos que aprofundem sua eficiência em diferentes formulações, doses e condições edafoclimáticas.

Palavra-chave: Sustentabilidade. Agricultura orgânica. Bokashi. Adubação sustentável.

ABSTRACT

The cultivation of lettuce (*Lactuca sativa* L.) holds significant economic and social importance, particularly for family farming. However, conventional production systems, which rely heavily on chemical inputs, have caused negative impacts on soil and the environment. In this context, organic fertilization emerges as a sustainable alternative, with bokashi standing out, a biofertilizer produced through the fermentation of organic waste in the presence of effective microorganisms. This study aimed to review scientific literature regarding the influence of organic matter, with an emphasis on bokashi, on lettuce production. It is an exploratory and descriptive study based on a bibliographic review of

scientific articles, books, and technical publications. The reviewed studies show that bokashi improves the physical, chemical, and biological properties of the soil, increases the fresh and dry biomass of lettuce, enhances chlorophyll content, and may contribute to the control of phytonematodes. Moreover, it has a low environmental impact and can partially or fully replace mineral fertilization, reinforcing the feasibility of organic production. It is concluded that the use of bokashi is a promising alternative for agricultural sustainability, although further studies are needed to evaluate its efficiency under different formulations, dosages, and edaphoclimatic conditions.

Keyword: Sustainability. Organic agriculture. Bokashi. Sustainable fertilization.

INTRODUÇÃO

A sustentabilidade consiste na utilização responsável dos recursos naturais, de modo a garantir a qualidade de vida das gerações futuras. Seu princípio central é o equilíbrio entre o crescimento econômico e a conservação ambiental. No contexto agrícola, uma das alternativas associadas à sustentabilidade é a agricultura orgânica, que adota práticas preventivas no manejo das culturas, fundamentadas no emprego de recursos naturais, como os bioinsumos. Atualmente, observa-se que diversos produtores têm aderido às práticas de cultivo orgânico, motivados não apenas pela busca da sustentabilidade, mas também pela possibilidade de reduzir os custos de manutenção da produção e, conseqüentemente, ampliar a margem de lucro (SOUSA *et al.*, 2024).

No cultivo orgânico, a disponibilidade de nutrientes difere significativamente daquela observada na agricultura convencional. Enquanto os adubos sintético-industriais têm como principal finalidade o fornecimento direto de nutrientes às plantas por meio de formulações específicas, a adubação orgânica busca promover o equilíbrio natural dos constituintes do solo. Esse sistema fundamenta-se na adição, manutenção e reciclagem da matéria orgânica, priorizando a preservação ambiental ao longo do processo produtivo (NEVES *et al.*, 2000 *apud* SOUSA *et al.*, 2024).

A alface (*Lactuca sativa* L.) destaca-se entre as hortaliças folhosas pela elevada relevância produtiva em escala mundial. De acordo com dados da FAO (2022), a produção global da cultura ultrapassou 27,6 milhões de toneladas no ano de 2020. A alface constitui a principal hortaliça cultivada por pequenos olericultores, em razão de sua ampla aceitação no mercado e das reduzidas perdas ao longo do processo produtivo (LINHARES *et al.*, 2025). Contudo, a ampliação da produtividade e o fortalecimento da competitividade da cultura dependem da adoção de práticas eficientes, capazes de assegurar a qualidade das mudas.

Na cultura da alface, a adubação orgânica pode desempenhar papel equivalente a mineral, desde que sua aplicação seja conduzida de acordo com as condições do sistema produtivo. A dose ideal depende diretamente da qualidade do insumo utilizado, bem como das características locais, como solo, clima e práticas de manejo adotadas. A adoção desse tipo de adubação favorece a melhoria das propriedades químicas e físicas do solo, refletindo em ganhos significativos de produtividade (GOULART *et al.*, 2018).

De maneira geral, a adição de matéria orgânica ao solo pode ser realizada por meio da aplicação de esterco, sendo o bovino um dos mais utilizados. Mantovani *et al.* (2017), ao avaliarem a adubação de hortaliças folhosas com esse insumo, observaram incremento produtivo em culturas como alface, rúcula e almeirão conduzidas em cultivo sucessivo. Contudo, a disponibilidade desse recurso não é uniforme em todas as regiões, o que impulsiona a procura por alternativas viáveis aos produtores.

Com base nessa premissa, tem-se a busca por insumos menos impactantes ao meio

ambiente e que promovam maiores rendimentos na produção de hortaliças, onde diversos biofertilizantes têm sido disponibilizados no mercado, destacando-se entre eles o Bokashi. Esse insumo é obtido por meio de um processo de compostagem que utiliza solução líquida contendo microrganismos eficazes, como bactérias anaeróbicas e fermentos de ácido láctico (SOUSA *et al.*, 2024).

No contexto da agricultura orgânica, o uso do Bokashi tem se expandido progressivamente, uma vez que, de acordo com Grinberg *et al.* (2022), trata-se de um adubo orgânico capaz de substituir os fertilizantes químicos convencionais, apresentando em sua composição macro e micronutrientes essenciais, como nitrogênio (N), fósforo (P), potássio (K), cálcio (Ca), magnésio (Mg) e enxofre (S). Diferentemente dos adubos sintéticos, o Bokashi disponibiliza nutrientes às plantas de forma gradual e equilibrada, promovendo uma nutrição mais sustentável. Sua elaboração baseia-se, sobretudo, na fermentação de resíduos orgânicos de origem vegetal, o que o caracteriza como uma alternativa de baixo impacto ambiental. No Brasil, essa tecnologia foi introduzida na década de 1980 pela Fundação Mokiti Okada, a partir de pesquisas conduzidas pelo Professor Dr. Teruo Higa, da Universidade de Ryukyus, no Japão (GRINBERG *et al.*, 2022).

Assim, este trabalho teve como objetivo avaliar, por meio de revisão de literatura, a produção de alface submetida à adubação orgânica, com ênfase no uso do bokashi.

METODOLOGIA

A metodologia adotada neste trabalho caracteriza-se como uma pesquisa exploratória e descritiva, desenvolvida por meio de revisão bibliográfica. Segundo Gil (2017), a pesquisa exploratória tem como objetivo proporcionar maior familiaridade com o problema, visando torná-lo mais explícito e facilitar a construção de hipóteses. Já a pesquisa descritiva, conforme Cervo, Bervian e Silva (2007), busca observar, registrar, analisar e correlacionar fatos ou fenômenos sem manipulá-los, descrevendo-os com exatidão.

A revisão bibliográfica, por sua vez, consiste no levantamento e na análise de produções científicas já existentes sobre determinado tema, permitindo identificar os avanços e as lacunas do conhecimento (MARCONI; LAKATOS, 2018). Como critério de inclusão textual, foram incorporadas bibliografias em português e em inglês que abordavam o tema: Para tanto, foram consultados artigos científicos, periódicos acadêmicos e publicações técnicas, utilizando como principais palavras-chave: “Matéria orgânica”, “Produção”, “Alface” e “Bokashi”.

Realizou-se uma leitura criteriosa dos achados bibliográficos, seguida de sua organização, de modo que o material fosse sistematizado a partir das informações presentes nas fontes consultadas. Essa ordenação teve como finalidade subsidiar a contextualização dos possíveis problemas relacionados à pesquisa (NASCIMENTO *et al.*, 2022). Abaixo as etapas utilizadas para a esquematização da revisão de literatura (Figura 1):

Figura 1-Esquematização do desenvolvimento da revisão bibliográfica.

Fonte: Adaptado de Nascimento et al. (2022)

Assim, buscou-se analisar estudos que permitissem compreender a importância da matéria orgânica e, em especial, do bokashi, na promoção de uma agricultura mais sustentável, com enfoque na produção de alface. A partir dessa abordagem, foi possível reunir informações relevantes para embasar a problemática proposta e a conclusão deste trabalho, mantendo o caráter abrangente e objetivo da pesquisa.

REVISÃO DE LITERATURA

Agricultura orgânica e sustentabilidade

A busca por aumento de produtividade com redução no tempo de produção, tem ocasionado danos à fauna, além do empobrecimento do solo e outros danos ambientais. A temática da sustentabilidade insere-se no debate que articula os pilares econômico, social e ambiental. No setor agrícola, as práticas de manejo passaram por transformações significativas ao longo do tempo, possibilitando o aumento da produtividade. Contudo, esse avanço também trouxe impactos negativos, como degradação e empobrecimento do solo, contaminação dos recursos hídricos e riscos à saúde, decorrentes, em grande parte, do uso intensivo de insumos químicos (PERON *et al.*, 2018).

De acordo com Nogueira, Costa e Neves (2021), o aumento da conscientização sobre os impactos ambientais tem impulsionado a expansão da agricultura orgânica, modelo produtivo que utiliza a adubação orgânica como fonte de suplementação nutricional em substituição aos fertilizantes químicos. Outro ponto favorável é a ampla disponibilidade e diversidade de matérias-primas para a produção desses adubos, o que contribui para ampliar a eficácia de sua aplicação.

A agricultura orgânica apresenta diversas vantagens para a agricultura familiar. Além de conferir maior valor agregado aos produtos em comparação ao sistema convencional, também prolonga a vida útil dos alimentos no período pós-colheita. Esse modelo produtivo favorece ainda a diversificação das atividades dentro da propriedade, reduz a dependência de insumos externos e elimina o uso de agrotóxicos, contribuindo, assim, para a diminuição dos custos de produção (PERON *et al.*, 2018). Nesse contexto,

observa-se que a adoção da agricultura orgânica não apenas fortalece a sustentabilidade econômica e social dos produtores, mas também reforça sua viabilidade ambiental.

De acordo com o MAPA (2018), a produção orgânica deve ocorrer sem o uso de agrotóxicos, fertilizantes químicos ou outras substâncias sintéticas e potencialmente tóxicas, com o intuito de evitar a contaminação tanto dos alimentos quanto do ambiente. Como resultado, obtêm-se produtos mais saudáveis, nutritivos e de maior qualidade, ao mesmo tempo em que se preserva a saúde humana e os recursos naturais. A agricultura orgânica, portanto, busca favorecer ecossistemas mais equilibrados, conservar a biodiversidade e manter os ciclos e processos biológicos do solo. Por essa razão, o cultivo de organismos geneticamente modificados não é permitido, uma vez que poderia comprometer a diversidade genética existente na natureza.

Atualmente, o Brasil já conta com mais de 25 mil propriedades certificadas para a produção orgânica, das quais cerca de 75% pertencem a agricultores familiares (SEBRAE, 2023). Esse avanço consolida o país como um dos principais produtores e exportadores de alimentos orgânicos, com crescimento anual superior a 20%. Entretanto, a oferta ainda não supre a demanda interna, cenário agravado pelo fato de aproximadamente 70% da produção ser destinada ao mercado externo, principalmente europeu (SEBRAE, 2023).

Os sistemas orgânicos configuram-se, portanto, como uma oportunidade estratégica para os pequenos agricultores. Embora demandem maior uso de mão de obra e apresentem produtividade relativamente inferior à dos sistemas convencionais, apresentam melhor desempenho econômico, derivado dos menores custos efetivos, da relação custo-benefício mais favorável e da maior renda líquida obtida. Além dos aspectos econômicos, Peron *et al.* (2015), enfatiza que a agricultura orgânica agrega vantagens simbólicas, ao ser associada a valores como tradição, vínculo com a natureza, produção artesanal e identidade territorial, atributos cada vez mais reconhecidos e valorizados pelo mercado. Esses elementos incluem a percepção de superioridade das práticas artesanais e o compromisso com a preservação ambiental, em contraste com o modelo de produção convencional.

Diante disso, a agricultura orgânica e sustentável se consolida não apenas como um modelo alternativo, mas como uma estratégia competitiva alinhada às exigências de consumidores cada vez mais críticos em relação ao uso intensivo de agrotóxicos e seus impactos socioambientais.

Funções da matéria orgânica no solo

Segundo Sousa *et al.* (2024), a matéria orgânica (MO) é considerada um dos pilares da fertilidade do solo. Pois cumpre funções físicas, químicas e biológicas essenciais ao desempenho das culturas. Do ponto de vista físico, melhora a agregação e a estabilidade estrutural, eleva a porosidade e a capacidade de retenção de água, reduz a densidade aparente e favorece a emergência e o enraizamento de mudas. Continuando, o autor relata que, quimicamente, aumenta a capacidade de troca catiônica, atua como reserva de macro e micronutrientes e participa de reações de complexação que reduzem perdas por lixiviação. Biologicamente, serve de fonte de energia para a microbiota, estimula a atividade enzimática e a ciclagem de nutrientes, além de favorecer a supressividade a patógenos por competição e antagonismo microbiano (SOUSA *et al.*, 2024).

Para Phooi, Azman & Ismail (2022), o desenvolvimento vegetal está diretamente relacionado às condições químicas, físicas e biológicas do solo, as quais podem ser modificadas por diferentes práticas de manejo. A incorporação de matéria orgânica representa uma das estratégias mais tradicionais e eficazes para promover essas alterações, uma vez que contribui para o enriquecimento químico (capacidade de troca catiônica, teor de matéria orgânica e disponibilidade de nutrientes), o aprimoramento físico

(estrutura, cor e capacidade de retenção de água) e o estímulo biológico (maior biomassa microbiana e intensificação da atividade enzimática). Entre esses aspectos, a oferta adequada de nutrientes constitui fator determinante para o crescimento e a produtividade das culturas (PHOOI, AZMAN & ISMAIL, 2022).

É inegável que as inovações agropecuárias contribuíram para o aumento da produtividade agrícola. No entanto, os reflexos desse crescimento também se mostraram prejudiciais ao desenvolvimento sustentável, uma vez que os impactos sociais, econômicos e ambientais decorrentes desse processo ainda podem ser observados na atualidade. Dessa forma, a produção orgânica configura-se como um sistema produtivo que busca maior aproximação com os processos naturais, eliminando a utilização de insumos químicos de síntese. Nesse modelo, prioriza-se a utilização de recursos naturais e práticas de manejo que favoreçam o equilíbrio ecológico e a sustentabilidade do agroecossistema (PERON *et al.*, 2018).

Segundo o MAPA (2018), os produtos orgânicos são obtidos sem causar prejuízos ao meio ambiente, buscando preservar os recursos naturais. Nesse sentido, o sistema de produção orgânica visa evitar a degradação ou o desgaste do solo, tendo como objetivo principal sua proteção e recuperação, de modo a manter sua fertilidade ao longo do tempo. Além disso, a agricultura orgânica não admite o uso de organismos geneticamente modificados (transgênicos), justamente para não colocar em risco a diversidade genética existente na natureza. Também é vedada a utilização de agrotóxicos e demais substâncias sintéticas potencialmente nocivas aos alimentos, à saúde humana e ao meio ambiente.

Com isso no Quadro 1, apresentam-se as diferenças de sistemas de produção de alimentos, um comparativo entre produtos convencionais e produtos orgânicos de acordo com os dados expostos por Darolt (2007) apud Peron *et al.* (2018).

Quadro 1. Diferença entre os sistemas produtivos

Características	Sistemas de Produção	
	Convencional	Orgânico
Preparo do solo	Intensamente revolvido, perturbando a vida do solo.	O solo é considerado um organismo vivo e deve ser revolvido o mínimo possível.
Adubação	Uso de adubos químicos altamente solúveis: ureia, NPK, entre outros	Uso de adubos orgânicos de baixa solubilidade.
Controle de pragas e doenças	Uso de produtos químicos: inseticidas, bactericidas.	Controle com medidas preventivas e produtos naturais
Controle do mato	Mato é considerado uma erva daninha e deve ser eliminado. Uso de herbicidas, controle mecânico ou manual.	O mato faz parte do sistema: pode ser usado como cobertura de solo e abrigo de insetos. O controle é preventivo: manual ou mecânico (roçadas).
Teor de nitrato na planta	Médio	Baixo
Efeitos no meio ambiente	Poluição das águas e degradação do solo.	Preservação do solo e das fontes de água.

Fonte: Peron *et al.*, 2018.

Segundo Peron *et al.* (2018), os produtos provenientes da agricultura orgânica, sejam *in natura* ou processados, resultam da aplicação de princípios e normas específicas voltadas para a produção agropecuária e industrial sustentáveis. As principais distinções entre a agricultura orgânica e a convencional estão diretamente relacionadas ao modo de produção. No que se refere ao preparo do solo, por exemplo, a agricultura orgânica adota

práticas que priorizam sua preservação, tratando-o como um organismo vivo. Quanto à adubação, observa-se outro ponto de divergência, visto que nesse sistema são utilizados apenas fertilizantes orgânicos de baixa solubilidade, em substituição aos adubos químicos de síntese. No controle de pragas e doenças, o enfoque recai sobre medidas preventivas e produtos naturais, em oposição ao uso de inseticidas, fungicidas e bactericidas convencionais. Além disso, a agricultura orgânica traz impactos positivos mais amplos ao meio ambiente, como a conservação dos recursos hídricos e a manutenção da qualidade do solo. Desse modo, evidencia-se que esse modelo de produção proporciona benefícios ambientais e sociais significativos, ao mesmo tempo em que garante ao consumidor final alimentos mais saudáveis e sustentáveis (PERON et al., 2018).

Diante desse cenário, surge a necessidade de alternativas produtivas mais equilibradas, capazes de conciliar eficiência agrícola e preservação ambiental, entre as quais se destacam os sistemas de produção orgânica. E dessa forma, a manutenção de teores adequados de MO é essencial para a sustentabilidade agrícola e para o desempenho de culturas como a alface (*Lactuca sativa L.*)

O Bokashi como alternativa produtiva sustentável

Entre as alternativas orgânicas, destacam-se os biofertilizantes, que combinam fontes de carbono de origem orgânica com consórcios de microrganismos benéficos. O bokashi, termo japonês que significa “matéria orgânica fermentada”, é obtido por meio da fermentação de resíduos predominantemente vegetais, em presença de microrganismos eficazes (ME), geralmente compostos por bactérias ácido-lácticas e outros grupos que atuam em condições majoritariamente anaeróbias (SOUZA; REZENDE, 2003). Ainda segundo o autor, o produto resultante apresenta macro e micronutrientes essenciais (N, P, K, Ca, Mg e S), além de metabólitos microbianos, como ácidos orgânicos, vitaminas, fitohormônios em baixas concentrações e compostos húmicos em diferentes estágios de formação, os quais favorecem a liberação gradual de nutrientes e estimulam a atividade da rizosfera (SOUZA; REZENDE, 2003). No Brasil, o Bokashi foi introduzido na década de 1980, por meio da Fundação Mokiti Okada e de estudos conduzidos por Teruo Higa, consolidando-se como uma tecnologia de manejo que integra fertilização e inoculação microbiana, com custos relativamente reduzidos e versatilidade de formulações conforme a disponibilidade regional de insumos (Grinberg et al., 2022). Pesquisas indicam que a aplicação de microrganismos eficazes associados à matéria orgânica pode incrementar a produção vegetal, ao criar condições favoráveis para a síntese de metabólitos considerados fundamentais ao equilíbrio do agrossistema (SUZUKI, 1985; IWAISHI, 1994; IAWHORI; NAKAGAWA, 1996).

Segundo Silva et al. (2024), o preparo do Bokashi envolve a combinação de diferentes fontes orgânicas e minerais em proporções específicas. Para o autor, geralmente, utiliza-se cerca de 40% de matéria orgânica seca e moída, rica em nitrogênio, como torta de mamona, soja, girassol ou algodão; entre 50% e 60% de materiais com elevado teor de carboidratos, a exemplo de farelo de arroz, trigo ou cevada; aproximadamente 15% de resíduos vegetais, como palhas, cascas trituradas ou subprodutos da agroindústria; 3% de insumos de origem animal, como farinha de carne, ossos, peixe ou casca de camarão; e em torno de 2% de minerais, como pó de rocha, calcário ou fosfato natural. Após a homogeneização a seco, adicionam-se microrganismos eficazes (EM) previamente ativados, juntamente com fermento biológico e água, até que a mistura apresente teor adequado de umidade. A condição ideal é alcançada quando, ao se comprimir uma amostra na mão, o material forma um torrão coeso, sem liberação de líquido (SILVA et al, 2024).

De acordo com o apresentado por Carvalho e Hojo (2024), o Bokashi tem como propósito central restabelecer o equilíbrio do solo, favorecendo simultaneamente suas propriedades físicas, químicas e biológicas. Ao criar condições mais adequadas para a atividade microbiana, esse insumo potencializa a decomposição e transformação da matéria orgânica, o que resulta em maior disponibilidade e incorporação de nutrientes. Esse processo reflete diretamente no aumento da produtividade agrícola, uma vez que promove um ambiente edáfico mais saudável e eficiente para o desenvolvimento das culturas (CARVALHO E HOJO, 2024).

Efeitos do Bokashi na produtividade e qualidade da alface

A alface (*Lactuca sativa L.*) é uma das hortaliças mais cultivadas em todo o país. A sua larga adaptação às condições climáticas diversas, a possibilidade de cultivos sucessivos no mesmo ano, o baixo custo de produção, a pouca suscetibilidade a pragas e doenças e a comercialização segura, fazem com que seja a hortaliça preferida pelos pequenos produtores, o que lhe confere grande importância econômica e social, sendo significativo fator de agregação do homem do campo (SOUSA *et al.*, 2024). No Brasil, a comercialização e o consumo dessa hortaliça se devem, entre outros fatores, à sua alta produtividade, rentabilidade e baixo capital de investimento (SANTOS *et al.*, 2015).

A produção de hortaliças, em sua maioria, é conduzida sob sistemas de agricultura intensiva, exigindo manejo adequado do solo e atenção especial às demandas nutricionais das plantas. O fornecimento equilibrado de nutrientes ao longo do ciclo é fundamental para evitar deficiências ou excessos que possam comprometer o desenvolvimento vegetal (NASCIMENTO *et al.*, 2017).

Por se tratar de uma hortaliça de ciclo reduzido, a alface necessita rapidamente de nutrientes essenciais, especialmente os macronutrientes primários, como potássio e nitrogênio. Entre os secundários, o cálcio se destaca como elemento de maior importância quando comparado a outras espécies hortícolas (CARVALHO, 2022). O nitrogênio, em particular, exerce papel decisivo em culturas com elevado crescimento foliar, e na alface a adubação nitrogenada resulta em maior produtividade, refletida no aumento do peso médio das cabeças (CARVALHO, 2022).

Sousa *et al.* (2024), nos seus estudos, apresenta uma alternativa para uma boa qualidade das plantas produzidas, que é optar pelo uso de métodos de plantio agro sustentáveis, que visam a menor utilização de químicos, caracterizando-se pelo cultivo orgânico. Neste método, a oferta de nutrientes pela adubação orgânica é distinta da convencional. De acordo com o exposto por Sousa *et al.* (2024), na agricultura convencional, os adubos sintéticos-industriais têm como finalidade principal fornecer nutrientes às plantas por meio de formulações e composições específicas. Em contrapartida, a adubação orgânica procura promover o equilíbrio entre os constituintes do solo, sendo caracterizada pela adição, manutenção e reciclagem da matéria orgânica, sem gerar impactos negativos ao meio ambiente durante o processo produtivo. Essa diferenciação de objetivos evidencia que, enquanto o sistema convencional prioriza a resposta imediata da planta, o manejo orgânico busca restaurar e conservar a funcionalidade do solo (SOUSA *et al.* (2024).

Nesse sentido, a utilização de insumos como o bokashi apresenta grande potencial, pois combina nutrientes minerais com compostos orgânicos, além de microrganismos benéficos que promovem melhorias nas propriedades físicas, químicas e biológicas do solo. Tratando-se da produção de alface, Dos Santos *et al.* (2015), afirmam que o uso de adubo orgânico é fundamental para o bom desenvolvimento da alface. A aplicação do Bokashi pode promover melhorias nas propriedades químicas, físicas e biológicas do solo, criando condições mais favoráveis ao desenvolvimento vegetal. Além de estimular a atividade

microbiana, esse insumo pode intensificar processos de supressão a determinados fitopatógenos, contribuindo para um manejo mais equilibrado e sustentável do ambiente agrícola (CARVALHO E HOJO, 2024).

Pesquisas têm evidenciado os efeitos positivos da adubação com Bokashi no cultivo de alface, tanto em relação ao crescimento das plantas quanto na redução de perdas associadas a nematoides. Ferreira (2017) observou que a aplicação de 14 g de Bokashi por planta, no momento do transplante, promoveu incremento no desenvolvimento vegetativo da alface e reduziu significativamente a formação de galhas radiculares provocadas por *Meloidogyne javanica*. O uso do insumo resultou ainda em ganhos de produtividade, além de proporcionar redução entre 62,8% e 77,7% no número de ovos do patógeno.

Resultados semelhantes foram reportados por Dias Arieira (2015), que verificou que a adição de 20 g de Bokashi por vaso não apenas diminuiu a quantidade de galhas e ovos de *M. javanica*, mas também favoreceu o crescimento das plantas de alface. Outro aspecto relevante é que a produção do Bokashi não demanda alta complexidade tecnológica, nem elevados custos de mão de obra, permitindo que o próprio agricultor prepare o insumo em sua propriedade, o que se traduz em economia e aumento da produtividade.

Montanha *et al.* (2022), observaram em sua pesquisa que plantas de alface americana, a aplicação do composto orgânico levou a uma diferença significativa para peso fresco das plantas, com superioridade de 148,75g no tratamento em relação à testemunha. Segundo o mesmo autor, no cultivo da alface, o uso do Bokashi configura-se como uma alternativa promissora em substituição aos fertilizantes químicos. Isso porque, embora estes promovam resultados imediatos, seu uso contínuo pode gerar desequilíbrios nas características nutricionais do solo, favorecendo processos de salinização e acidificação, que comprometem a qualidade do ambiente edáfico e reduzem sua aptidão para a atividade biológica.

Pesquisas demonstram que a aplicação de Bokashi em alface promove incrementos significativos em massa fresca, massa seca, diâmetro da cabeça e teor de clorofila, apresentando resultados semelhantes à adubação mineral em determinados contextos (EJFA, 2014; DOAJ, 2020).

Dessa forma, evidencia-se que a adoção de práticas agroecológicas, como o uso do Bokashi, constitui uma alternativa viável e eficiente para o cultivo da alface, pois alia produtividade, qualidade do produto e conservação ambiental. Além de reduzir a dependência de insumos sintéticos, essa estratégia fortalece a autonomia do agricultor familiar, ao possibilitar a produção do adubo na própria propriedade, favorecendo a sustentabilidade econômica e social da atividade. Nesse cenário, o Bokashi não se limita a ser apenas um insumo nutricional, mas configura-se como uma ferramenta estratégica para o manejo integrado do solo e das plantas, consolidando seu papel na transição para sistemas agrícolas mais resilientes e sustentáveis.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A utilização de matéria orgânica no cultivo de alface, com destaque para o bokashi, evidencia-se como estratégia promissora para fortalecer a sustentabilidade agrícola e reduzir a dependência de insumos químicos. Os estudos revisados apontam benefícios consistentes, como maior eficiência nutricional, incremento da biomassa vegetal, estímulo à atividade microbiana e mitigação de problemas fitossanitários, além de promover ganhos de produtividade e qualidade do alimento.

Entretanto, embora os resultados sejam animadores, a variabilidade de formulações, doses e condições edafoclimáticas exige a ampliação de pesquisas experimentais que validem sua aplicação em diferentes contextos produtivos. Nesse

sentido, o bokashi configura-se não apenas como insumo alternativo, mas como instrumento estratégico para o fortalecimento da agricultura orgânica, em especial a familiar, alinhando-se à crescente demanda por alimentos saudáveis, ambientalmente responsáveis e socialmente inclusivos.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

DOAJ. Bokashi as organic fertilizer in lettuce production. **Directory of Open Access Journals**, 2020. Disponível em: <https://doaj.org/article/d47fa86a2d544a63b6c41d7d9cc857c8>. Acesso em: 05 set. 2025.

EJFA. Effect of bokashi application on lettuce yield. **Emirates Journal of Food and Agriculture**, 2014. Disponível em: <https://ejfa.me/index.php/journal/article/view/2142>. Acesso em: 05 set. 2025.

CARVALHO, E. G.; HOJO, E. T. D. Uso de bokashi na produção de alface cultivar Verônica. **Revista Cultivando o Saber**, p. 18-24, 2024.

CARVALHO, L. P. **Aplicação de doses diferentes do adubo orgânico “bokashi” na cultura de alface crespa**. De Bauru–FIB, Faculdades Integradas. Disponível em: <https://fibbauru.br/uploads/561/2023/TCC%20AGRO/TCC%20-%20Lucas%20Pacheco%20Carvalho.pdf>. Acesso e: set. 2025.

CERVO, A. L.; BERVIAN, P. A.; SILVA, R. **Metodologia científica**. 6. ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2007.

DIAS-ARIEIRA, CR; MATTEI, D; PUERARI, HH; RIBEIRO, RCF. 2015. Uso de matéria orgânica no manejo de nematoide das galhas em alface. *Horticultura Brasileira*.v.33. p. 488-492. <https://doi.org/10.1590/S0102-053620150000400013>

FERREIRA, J. Doses de bokashi no controle de *Meloidogyne javanica* em alface, em casa de vegetação. **Horticultura Brasileira**, [s.l.], v. 35, n. 2, p.224-229, abr. 2017. <https://doi.org/10.1590/S0102-053620170211>

GIL, A. C. **Como elaborar projetos de pesquisa**. 6. ed. São Paulo: Atlas, 2017.

GOULART, R. G. T. *et al.* Desempenho agrônômico de cultivares de alface sob adubação orgânica em Seropédica, RJ. **Revista Brasileira de Agropecuária Sustentável**, v. 8, n. 3, p. 66-72, 2018.

GRINBERG, P. da S. *et al.* **Produção de bioinsumos na propriedade: adubo fermentado bokashi**. 2022. Disponível em: <https://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/bitstream/doc/1149678/1/CPACT-Doc-527-pag37.pdf>. Acesso em: set. 2025.

HORTICULTURA BRASILEIRA. Controle de nematoides e incremento do crescimento de alface com uso de bokashi. **Horticultura Brasileira**, v. 33, p. 134-140, 2015.

LINHARES, M. G. F.; LUCENA, M. C. C. de; COSTA, L. D. N.; COSTA, L. C. A. da; LEITE,

M. J. de H.; SILVA, E. C. A. da; PEREIRA, J. W. de L.; CAMPELO, I. P. F.; ALMEIDA, Á. B. de M. Insumos Naturais como Alternativa Sustentável no Cultivo Inicial de *Lactuca sativa* L. **Revista de Gestão e Secretariado**, [S. l.], v. 16, n. 8, p. e5217, 2025. DOI: 10.7769/gesec.v16i8.5217. Disponível em: <https://ojs.revistagesec.org.br/secretariado/article/view/5217>. Acesso em: 5 set. 2025.

MANTOVANI, J.R.; CARRERA, M.; MOREIRA, J. L. A. et al. Fertility properties and leafy vegetable production in soil fertilized with cattle manure. **Revista Caatinga**, v.30, p.825-36, 2017. <http://dx.doi.org/10.1590/1983-21252017v30n402rc>.

MONTANHA, Y. G. de A.; NARIMATSU, K. C. P.; SILVA, R. L. dos S.; RECCO, C. R. S. B.; RODRIGUES, G. B. INFLUÊNCIA DO COMPOSTO ORGÂNICO BOKASHI NO DESENVOLVIMENTO DA ALFACE AMERICANA (*LACTUCA SATIVA* L.). **Revista Ibero-Americana de Humanidades, Ciências e Educação**, [S. l.], v. 8, n. 7, p. 530–539, 2022. DOI: 10.51891/rease.v8i7.6279. Disponível em: <https://periodicorease.pro.br/rease/article/view/6279>. Acesso em: 9 set. 2025.

MARCONI, M. A.; LAKATOS, E. M. **Fundamentos de metodologia científica**. 8. ed. São Paulo: Atlas, 2018.

NASCIMENTO, M. I. S. S. *et al.* (2022). Insights dos principais produtos oriundos da caprinovinocultura no Nordeste brasileiro. **Research, Society and Development**, 11(5), e41811528264.

NASCIMENTO, M. V.; JUNIOR, R. L. S.; FERNANDES, L. R.; XAVIER, R. C.; BENETT, K. S. S.; SELEGUINI, A.; BENETT, C. G. S. Manejo da adubação nitrogenada nas culturas de alface, repolho e salsa. **Revista de Agricultura Neotropical**, Cassilândia-MS, v. 4, n. 1, p. 65- 71, jan./mar. 2017.

NOGUEIRA, L. AI.; COSTA, M. R. B.; NEVES, P. H. da S. **Estudo e produção do adubo orgânico fermentado tipo Bokashi**. Monografia. Centro Paula Souza. Etec Benedito Storani. Curso Técnico em Agropecuária 2021.

PERON, C. C.; OLMEDO, J. P.; DELL'ACQUA, M. M.; SCALCO, F. L. G.; CINTRÃO, J. F. F. Produção orgânica: uma estratégia sustentável e competitiva para a agricultura familiar. **Retratos de Assentamentos**, [S. l.], v. 21, n. 2, p. 104-127, 2018. DOI: 10.25059/2527-2594/retratosdeassentamentos/2018.v21i2.327. Disponível em: <https://retratosdeassentamentos.com/index.php/retratos/article/view/327>. Acesso em: 5 set. 2025.

PHOOI, C. L.; AZMAN, E. A.; ISMAIL, R. Role of organic manure Bokashi improving plant growth and nutrition: **A review**. **Sarhad Journal of Agriculture**, v. 38, n. 4, p. 1478-1484, 2022.

DOS SANTOS, M. A. L. *et al.* Produção da cultura da alface (*Lactuca sativa* L) em função das lâminas de irrigação e tipos de adubos. **Revista Ciência Agrícola**, v. 13, n. 1, p. 33-40, 2015.

SILVA, M. C. B., *et al.* Análise Comparativa Da Produção Sustentável De Mudas De Rúcula Com Diferentes Substratos E Adubos Orgânicos. 2024. **Anais do XIV Congresso Norte**

Nordeste de Pesquisa e Inovação (CONNEPI). 2024. Disponível em: <https://www.even3.com.br/anais/connepi-belem-2024/835141-analise-comparativa-da-producao-sustentavel-de-mudas-de-rucula-com-diferentes-substratos-e-adubos-organicos/>. Acesso em: set. 2025.

SOUSA, D. B. V. de, *et al.* Estudo Comparativo Do Crescimento Agro Sustentável De Mudanças De Pimentão Amarelo Em Diferentes Adubos Orgânicos. **Anais** do XIV Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação (CONNEPI). 2024. Disponível em: <https://www.even3.com.br/anais/connepi-belem-2024/833090-estudo-comparativo-do-crescimento-agro-sustentavel-de-mudas-de-pimentao-amarelo-em-diferentes-adubos-organicos/>. Acesso em: set. 2025.

SOUZA, J. L.; RESENDE, P. **Manual de Horticultura Orgânica**. Viçosa: Aprenda Fácil. p.564. 2003.